

SHAXSGA QARATILGAN MUROJAAT BIRLIKLARI**Ilimjonova Muhlisaxon Baxodirjon qizi**

Chirchiq davlat pedagogika universiteti ozbek tili va adabiyoti mutaxassisligi

2-kurs magistranti

ilimjonovamuxlisaxon@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada sintaktik vositalardan biri bolgan murojaat birliklarining semantik va stilistik vazifasiga kora turlari haqida fikr yuritiladi. Shuningdek, Abdulla Qodiriyning “Mehrobdan chayon” romani asosida shaxsga qaratilgan murojaat sozlari tahlil qilinadi.

Kalit sozlar: Murojaat birliklari, nutq, stilistik, ijobiy ma’no, kommunikatsiya, muloqot.

Annotation. This article discusses the types of address units, which are one of the syntactic means, according to their semantic and stylistic function. Also, based on the novel “Mehrabdan shayon” by Abdulla Qodiriy, address words addressed to a person are analyzed.

Keywords: Address units, speech, stylistic, positive meaning, communication, dialogue.

Ma’lumki, murojaat shakli va u ifodalaydigan muayyan davr ijtimoiy hayot va muhit mahsulidir. Sozlovchi va tinglovchining jamiyatda qanday orin egallashi, uning yoshi, jinsi, lavozimi, kasbi, mansabiga qarab murojaat shakllari ozgarib boradi. Shu bilan birga murojaat shakli xalqning ozligini anglashi qay darajada ekanligini korsatuvchi mezonlardan biridir.

Murojaat birliklari kundalik hayotimizda, nutq faoliyati, nutq jarayonida keng qollaniladigan, ozaro aloqa-aralashuvga xizmat qiladigan, sozlovchining tinglovchiga bolgan munosabatini ifodalaydigan, ozida turli konnotativ ma’nolarni, semantik “ohanglarni” tashiydigan otkir ta’sirchan vositadir [1]. Murojaat birliklaridan nutqda tinglovchi e’tiborini tortish, xitob qilish, undash kabi maqsadlarda foydalaniladi. Bunday birliklarda sozlovchi va tinglovchi ortasidagi yaqinlik, hurmat, ishonch, hurmatsizlik, ishonchsizlik kabi kommunikativ munosabatlar ham ifodalangan boladi.

Badiiy asarlarda qollangan murojaat birliklarini semantik va stilistik vazifasiga kora uch guruhga bolish mumkin:

- 1) shaxsga qaratilgan murojaat birliklari;
- 2) shaxs bolmagan jonli predmetga qaratilgan murojaat birliklari;
- 3) jonsiz predmetga qaratilgan murojaat birliklari.

Shaxsni ifodalagan murojaat birliklarni ham oz navbatida ikkiga bolish mumkin:

- a) tinglovchiga qaratilgan murojaat sozlari;
- b) sozlovchining oziga qaratilgan murojaat sozlari.

Tinglovchiga qaratilgan murojaat birliklari kishining nomi, familiyasi, taxallusi, qarindoshligi, yoshi, kasbi, unvoni, suhbatdoshlarning tanish-notanishligi va boshqa xususiyatlarini korsatish mumkin.

Masalan, Abdulla Qodiriyning "Mehrobdan chayon" romanida qollangan kishining nomi bilan korsatilgan murojaat birliklarini tahlil qilamiz.

-Siz shunga maslahat bersangiz... men qandog' qilay, - dedi va Mansurni chaqirdi, - tur Mansur, ketamiz.

- Mehmonning qorni och, Ra'no, - dedi, - albatta qadrlik mehmon uchun tansiqroq taom pishirg'andirsiz, deb oylayman.

-Ra'no ichkariga qayrilmasdan boqchag'a maxdum kirdi va tashqarini chaqirdi:

- Marhamat Shahidbek, marhamat!

Yuqorida keltirilgan kishi nomini bildiruvchi murojaat birliklari orqali hech qanday ijobiy yoki salbiy munosabat sezilmagan. Kishi nomi bilan ifodalangan murojaat sozlari uslubiy neytral hisoblanadi.

-Xe-xe-xe, bolasan, qizim, bolasan, - deb kuldi maxdum.

-Ra'napa, Ra'napa! – deb Mansur yig'i aralash ozidan chopib otmakchi bolg'an Mahmudning ustidan Ra'no opasig'a arz qildi.

-Yig'lama, opasi, yig'lama, -dedi dadasi.

Ushbu murojaat sozlari orqali qarindoshlik munosabatini kuzatishimiz mumkin. Murojaat birliklari tarkibidagi egalik qoshimchalari ijobiy ma'noni borttirishga xizmat qilgan.

-Tog'ri aytasiz, otin bibi, -dedi Anvar, - biroq bu kungi mehmondorchilig'ingiz ham kechagidek ugra bilan bolsa, maxtab-maxtab qolingizg'a qaytarib berishim ham aniqdir.

Ushbu parchada qollangan otin bibi sozining izohiga toxtaladigan bolsak:

Otin – 1. Eski maktablarda qizlar oqituvchisi; din va shariat bilimdoni.

2. Ayollar ortasida diniy marosimlarga boshchilik qiladigan ayol.

3. Har qanday oqimishli yoki oqituvchi ayol.

Asar bilan yaqindan tanishadigan bolsak, ushbu parchada Ra'noga nisbatan qollangan otin bibi murojaat sozining quyoridagi izohlarga tog'ri kelmasligini bilish mumkin. Lekin Ra'no oqimishli va domlaning qizi bolganligi uchun Anvar ushbu murojaat sozini ishlatgan.

-Yig'lamang, **juvon**, - dedi Mohlar oyim, - yoqliq qursin – yoqliq.

Juvon – 1. Erga chiqqan, ammo hali yosh ayol;

2. Erdan chiqqan yoki tul qolgan xotin.

Ushbu parchada qollangan juvon murojaat sozi orqali tinglovchining erga chiqqan yosh ayol ekanligi va sozlovchiga notanishligini bilib olish mumkin.

-Ishlaring yaxshima, **mirza?** – deb soradi xon.

-Duolari barakasida, **qiblagoh**, - dedi Anvar.

Mirza – 1. Yozuv-chizuv ishlarini olib borgan lavozimli kishi; kotib.

2. Savodli, oqimishli odam.

3. Yuqori tabaqalarga mansub kishi.

Ushbu parchada xon Anvarga nisbatan mirza sozi orqali murojaat qilgan. Asardan bilishimiz mumkinki, Anvar saroyda yozuv-chizuv ishlarini olib boradigan lavozim, ya'ni mirzalik lavozimida ishlagan.

Qiblagoh sozi ota hurmatga loyiq kishi, kopincha, ota, onaga murojaat shakli hisoblanadi. Lekin ushbu parchada xonga nisbatan hurmat, yaqinlikni ifodalash uchun qollanilgan.

Bundan tashqari romanda Safar bozchi, Salim boyoqchi, Mamatqul oxun, mulla Abdurahmon, Sultonali mirzo, Safar aka, shayxulislom Valixon tora, Shahodat mufti, domla Niyoz Muhammad, Solih maxdum, Muhammad Rajab poygachi kabi kishi ismlari bilan birga qollanib, kasb-kori, lavozimi, jinsini nomlaydigan murojaat sozlarni uchratamiz.

Murojaat birliklari tildagi muhim sintaktik vositalardan biri sifatida nafaqat muloqot jarayonida, balki badiiy matnning semantik va stilistik qatlamini shakllantirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ular sozlovchi va tinglovchi ortasidagi ijtimoiy mavqe, qarindoshlik munosabati, kasb-kor, yosh, jins kabi xususiyatlarni ifodalash bilan birga, shaxslararo hurmat, ishonch, samimiyat, tanish yoki notanishlik kabi kommunikativ munosabatlarni ham ochib beradi. Abdulla Qodiriyning “Mehrobdan chayon” romanida qollangan murojaat birliklarining tahlili shuni korsatadiki, murojaat birliklari obrazlarning xarakterini ochishda, ijtimoiy muhitni tasvirlashda hamda voqealarning badiiy ta'sirchanligini oshirishda alohida vazifani bajaradi. Demak, murojaat birliklarining semantik va stilistik xususiyatlarini organish lingvistik nuqtayi nazardan ham, adabiyotshunoslik nuqtayi nazardan ham muhim ilmiy ahamiyatga ega.

REFERENCES

1. Nazarova N. Лингвистическое исследование антропонимов в лексической системе. (buxdu.Uz), 2022. 13
2. Matyoqubova D. Undalmalar ruhiyatni ifodalovchi vosita sifatida. VOLUME 1, ISSUE 1, 2022.
3. Omonturdiyev A. Ozbek nutqining evfemik asoslari. –T., 2000.
4. Shoqosimov A., Rasulov I., Qong'urov R., Rustamov H. Ozbek tili stilistikasi. –T., 1983.